

ФИЗИКА ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МУҲАНДИСЛИК ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

Бекнозарова З.Ф.

ТИҚХММИ, МТУ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19449258>

Аннотация. Физика ўқитиш жараёнида муҳандислик йўналиши талабаларининг касбий компетентлигини шакллантириш модели, муҳандислик йўналиши талабаларига физика ўқитишда кейс-технологиясидан фойдаланиш методикаси, физикадан фанлараро интеграцион таълим бериш асосида муҳандислик йўналиши талабаларининг касбий компетентлигини шакллантириш методикаси хусусида фикр юритилган.

Калим сўзлар: коммуникатив, компетенция, кластер, анкета.

Аннотация. Была написана о модели формирования профессиональной компетентности студентов инженерных вузов в процессе обучения физике, методике использования кейс-технологий в обучении студентов инженерных вузов физике, методике формирования профессиональной компетентности студентов инженерных вузов на основе международного интеграционного обучения физике.

The abstract. Was written about the model of forming the professional competence of engineering students in the process of teaching physics, the method of using case technologies in teaching physics to engineering students, and the method of forming the professional competence of engineering students based on international integration teaching of physics.

Бўлажак муҳандисларнинг касбий компетентлигини шакллантиришда педагогик моделлаштириш усули энг оммабоп бўлиб, модель сўзи борлик, табиат, жамият ёки фанда содир бўладиган ҳодиса ёки объектни тасвирлаш учун яратилган образли кўриниш сифатида тасвирланади. Тадқиқот ишида таълим йўналишига нисбатан концептуал тизимли ёндашувлар, физика ўқитиш босқичларида, яъни маъруза, амалий, лаборатория, мустақил таълим ва тўғарак машғулотилари методологиясига алоҳида эътибор қаратилган [1-2]. Хусусан, Т.В.Волкованинг тадқиқот ишида моделлаштириш усули маълум бир педагогик жараёни бошидан охиригача тизимли ва мазмуний равишда ўрганишга имкон бериши, маълум компонентларининг узвийлигини ва ўзаро узлуксиз таъсирини, тизимнинг нафақат статик ва динамик ҳолатини, балки ўзгарувчан жараёнлар динамикасини ҳам ўрганиш мумкинлиги акс эттирилган. А.А.Остапенко эса олий таълим тизимини моделлаштириш жараёнида мақсадли, мазмунли, жараёнли, диагностик ва натижавий компонентларини ажратиб кўрсатади. Умуман олганда, бўлажак муҳандисларнинг касбий компетентлигини шакллантириш модели турлича бўлиши мумкин, шунинг учун педагогик моделлаштириш жараёни тадқиқотчига илмий мотивация берувчи маълум бир объектнинг муайян таркибий компонентларига қаратилади.

Тадқиқотимиз доирасида моделлаштириш объекти физика фанини ўқитишда бўлажак муҳандисларнинг касбий компетентлигини шакллантириш жараёни бўлиб, унинг концептуал методик компонентлари ҳамда физика ўқитиш жараёнида талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантиришнинг дастлабки, асосий ва якуний босқичларида аниқланади. Ишлаб чиқилган модель мақсадли, мазмунли, жараёнли, диагностик ва

нативавий таркибий блоклардан иборат бўлиб, бўлажак муҳандиснинг касбий компетентлигини шакллантиришнинг асоси сифатида кўриб чиқиш имконини берадиган тизимли, методологик ва компетентли ёндашувларни қамраб олади. Методик моделнинг назария билан амалиётни боғлаш, билиш фаолияти ва ўқитиш мазмунини тизимлашда муаммоли ёндашув, ўқув жараёнини интенсивлаштириш, касбий фаолиятга тайёрлаш каби педагогик тамойилларга асосланди [2]. Бўлажак муҳандислар касбий фаолият компетентлигини физика таълими орқали шакллантиришнинг методик жиҳатлари, математик моделлаштириш методи орқали ечим топиладиган соҳага доир мажмуавий топшириқлардан физика машғулотларида ахборот берувчи, репродуктив, таянч, мураккабликни ошириш, ижодий каби фойдаланишнинг беш даражали алгоритминини динамик тарзда такомиллаштириб бориш жиҳатлари асосланди.

Физика ўқитиш жараёнида муҳандислик йўналиши талабаларини касбий компетентлигини шакллантириш модели 1-расмда келтирилган.

Моделнинг методик компоненти сифатида муҳандислик йўналиши талабаларига физика ўқитишда кейс-технологиялари тавсия этилди. Мақсад физикани ўқитишда амалий кўникмаларни ривожлантириш ва касбий компетентлигини шакллантириш масаласини ҳал қилишда педагогик технологиялардан фойдаланиш имкониятларини очишдан иборат. Н.А.Клешеванинг фикрига кўра: "... физика ўқитиш технологияси, асосан, физика фани ўқув жараёнини ташкил этишнинг сифати ва даражаси унинг илмий билимлар тизимидаги ва муҳандислик касбий фаолиятга тайёргарлиги билан белгиланади". Физика ўқитиш технологияси ҳам мақсадга йўналтирилганлик; мазмун; илмий ғоялар; профессор-ўқитувчи ва талабаларнинг ҳаракатлар тизими; натижани баҳолаш мезонлари; диагностик натижаларини ўз ичига олади.

Шундай қилиб, физика ўқитиш жараёнида педагогнинг маълум бир услубий ёндашувига концептуал асосланиши, ўқитишда коммуникатив компетентликнинг технологик занжири аниқ ва мақсадга мувофиқ равишда қурилиши, шахсга йўналтирилган ва табақалаштирилган тамойилларини ҳисобга олган ҳолда ўқитувчи ва талабаларнинг ўзаро биргаликдаги ҳаракатини, касбий фаолият компетентликни шаклланганлик даражасини баҳолаш мезонлари ва воситаларини ўз ичига олиши керак. Физикани ўқитиш жараёнида бўлажак муҳандисларда касбий компетентликни шакллантиришнинг ташкилий-функционал модели тўрт босқичли: йўналтириш, режалаштириш, бажариш, натижаларни назорат қилиш методикаси фаолиятни моделлаштиришнинг мустақил таълимга асосланган механизмнинг дидактик таъсири продуктивлигини таъминлаш жиҳатлари ўрганилди. Мисол тариқасида касбий компетентликни шакллантиришга йўналтирилган физика ўқитиш технологияларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда қўлланиладиган кейс-технологияларини келтириб ўтиш мумкин.

Кейс-технологиясида аниқ ёки яширин физикавий муаммо билан касбий фаолиятда юзага келадиган муайян касбий вазиятни тавсифловчи муаммоли-вазиятли топшириқни ҳал қилишда мажмуавий ёндашувга асосланади ҳамда ўқитувчининг талабаларга воқеаларни тушунарли тилда баён қилиши, таълим жараёнининг муайян мақсадларига эришишга хизмат қиладиган педагогик восита сифатида фойдаланилади [2-4].

1-расм. Физика ўқитиш жараёнида муҳандислик йўналиши талабаларини касбий компетентлигини шакллантириш модели.

Вазиятли топшириқлар танланишида аниқ касбга йўналтирилган тавсифли, аммо унинг ечими учун физикани билиш талаб қилинадиган, педагог-талаба кластеридаги тенг ҳуқуқли шериклар сифатида ҳаракат қилиш имконини берадиган, яъни талабаларда коммуникатив компетентликни шакллантиришга хизмат қиладиган тарзда танланади. Биз ишлаб чиққан кейс технологияси физиканинг айрим масалаларини эмас, балки умумий бўлимни ўрганишда қўлланилади. Кейс технологиясининг ўзи кейсининг турли бўлимларни ўз ичига олади: маъруза, амалий, лаборатория, мустақил таълим, тўғарак ва илмий тадқиқот. Кейс-технологиялари мажмуи таркиби физика + умумкасбий + ихтисослик фанларнинг ўзаро боғлиқлиги, фаолият методларининг шаклланганлиги, муаммоли вазиятларни ҳал қилиш қобилиятига эга касбий компетентликнинг шаклланганлиги билан белгиланади.

Физикадан фанлараро интеграцион таълим бериш асосида талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантириш методикасидан кўзланган мақсад – уларни илмий тадқиқот, лойиҳавий конструкторлик касбий фаолият турларига тайёрлаш, фанлараро интеграцион таълим беришни ўқув режага мувофиқ умумий ва касбий компетенцияларга қўйилган малака талабларни инобатга олган ҳолда амалга оширишдир. Бунда биринчи, физика-математика; иккинчи, электротехника ва электроника асослари; учунчи, гидроэлектростанциялар ҳамда тўртинчи, гидроэнергетик қурилмалардан фойдаланиш каби фан блокларига ажратиб олиш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, физика ўқитиш жараёнида фанлараро интеграцион таълим беришда фанлараро горизонтал интеграция, фанлар мавзулараро вертикал интеграцияга келтириш маъруза, амалий ва мустақил таълим машғулотларида ихтисослик фанлар билан интеграцион таълим бериш, шу билан бирга ихтисослик фанларига доир курс ишлари, малакавий амалиёт, битирув ишларини бажариш сифат даражасини ошириш, яъни фанлар интеграцияси асосида физика ўқитиш жараёнида талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш йўл харитасини ишлаб чиқиш назарда тутилади (1-жадвал) [4-5]..

1-жадвал

Фанлараро интеграция асосида физика ўқитиш йўл харитаси

Мақсад	Фанлараро интеграция		Физика ўқитиш шакллари	Ривожлан-тириладиган компетенциялар	Таълим методлари	Натижа
Физика ўқитиш жараёнида талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш	Математика	ФИЗИКА	Маъруза	Моделлаштириш	Муаммоли таълим	КОМПЕТЕНТЛИ МУХАНДИС
			Амалий	Лойиҳалаш	Кейс-стади	
	Электроника ва электротехника асослари		Лаборатория	Конструкциялаш	Интерфаол таълим технологиялари	
	Гидроэлектростанция		Мустақил таълим	Тадқиқотчилик	Интегратив таълим технологияси	
	Гидроэнергетик қурилмалардан фойдаланиш		Тўғарак	Педагогик	Лойиҳалаш ва тадқиқотчилик таълим методлари	

Физикадан амалий машғулотда талабалар қобилиятини ривожлантириш; физик ва муҳандислик ўлчов асбоблари ўртасидаги фарқларни топиш, уларнинг мақсадларини аниқлаш каби таълимий траекториялар аниқланди. “Электроника ва электротехника” фанини ўрганишда ўлчовлар ва ҳисоб-китобларни амалга ошириш, олинган ўлчов натижаларини баҳолаш, шунингдек, ўлчаш кўникмаларини ривожлантириш ҳар қандай муҳандислик фаолияти учун асос бўлиб хизмат қилади. Физика курсидан муаммоли вазиятни ҳал қилиш жараёни бир неча босқичларда олиб борилади.

Тайёргарлик босқичида ўқув йили бошида муаммоли вазият матни, адабиётлар ва “Электр” бўлимида ўрганиладиган мавзулар берилади. Масалан, кейс “Электр тармоқлари корхонаси операторига цилиндр шаклига эга бўлган ўтказгич қалинлигини ўлчаш ва ишга яроқлилигини баҳолаш” мазмунида берилиши мумкин. Кейс матнини ёзиш учун электрон кутубхоналар ва интернет манбаларидан ўқув ва илмий-техник маълумотлар тўпланади. Электр ўлчов воситаларининг ривожланиш тарихи ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган манбалар танланади. Бу талабалар томонидан муаммоли вазиятни синчковлик билан таҳлил қилиш ва физика дарсида электр мавзусига доир берилган муаммони гуруҳда ҳал қилиш учун турли саволлар тузишга, семестр давомида электр қонунларини, моддий объектлар ва ҳодисаларни электрлаштириш, трансформаторлар, гидроэлектростациялар каби мавзуларни ўзлаштиришда ёрдам бериши.

Асосий босқичда кейс-технологиялари мажмуини тўрт ахборотли-билиш, ҳисоблаш-моделлаштириш, тадқиқот, ижодий босқичда амалга оширилади ва касбий йўналтирилган муаммони ҳал қилиш учун алгоритмик тарзда ишлашга тўғри келади. Ҳар бир босқичнинг натижаси учта кўрсаткич бўйича тақдим этилади: 1) касбий фаолият мотивларининг шаклланганлиги; 2) касбий компетентликнинг шаклланганлиги; 3) физикадан муаммоли вазиятни ҳал қилишга ҳисса қўшиш.

Тадқиқот босқичида кейснинг тажриба топшириқлари гуруҳига техник ва намоёиш воситаларининг иллюстратив кўргазмалари тақдимотини ўз ичига олган ҳисоблаш топшириқлари, шартлари, тажриба маълумотларини аниқлаш, сифат ва миқдор жиҳатдан баҳолаш, шунингдек, олинган натижаларни таҳлил қилиш учун математик моделни куришни ўз ичига олади. Шунингдек, физикадан лаборатория ишларини бажаришда электр схемаларини тузиш, улаш ва физикавий катталикларни ўлчаш, ҳисоблаш каби касбий фаолиятга мос бўлган компетенциялар ҳамда ҳар бир муаммони ҳал этиш кетма-кетлигини аниқлаб олиш, яъни тадқиқотчилик ва конструкциялаш компетентликлари ривожланишига омил бўлади.

Яқуний босқичда талабаларнинг ижодий лойиҳа-конструкторлик фаолияти натижалари келтирилди ҳамда қуйидаги: педагогик ва техник адабиётларни таҳлил қилиш, топшириқни бажариш учун математик аппаратдан фойдаланиш, илмий тадқиқот фаолиятини ташкил этишни ўз ичига олган мустақил ишларни ташкил этиш, лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва созлаш, бошқарув ва тадқиқотчилик компетенцияларини, шу билан бирга, асосий касбий компетентлигини алгоритмик ривожлантиришга имкон беради каби хулосалар чиқарилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 мартдаги “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5032-сон Қарори <https://lex.uz/docs/5338558>

2. Бекнозарова З.Ф. Мухандислик йўналиши талабаларининг касбий компетентлигини шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. -Т.:2022. 70 б.
3. Бекнозарова З.Ф. Физика ўқитувчисининг таълимга инновацион ёндашуви. Нам ДУ Илмий ахборотномаси.-2019.№12. -238-242 б.
4. Бекнозарова З.Ф., Тошмуродов Ё., Физика фанидан лаборатория ишларини бажариш бўйича//Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТИҚХММИ, 2019. – Б. 175.
5. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари /Қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 2004 й.

Интернет сайти

1. <http://mahorat.uz> - Pedagogik mahorat portali